

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ.

Бабакулова Муштарий Камиловна

магистрантка Ташкентского государственного педагогического университета,

Туленова Карима Жандаровна

доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук Ташкентского государственного педагогического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261120>

Ключевые слова: суицидальное поведение, научные методы, расстройства, депрессия, конфликты, профилактика, реабилитация, терапия, программы, оценка риска, психотерапия, диагностика, поддержка, мониторинг.

Key words: suicidal behavior, scientific methods, disorders, depression, conflicts, prevention, rehabilitation, therapy, programs, risk assessment, psychotherapy, diagnostics, support, monitoring.

В последнее время суицидальное поведение среди подростков в Узбекистане является серьёзной проблемой, требующей пристального внимания и применения рациональных научных методов для её изучения и предотвращения. В последние годы наблюдается тревожная тенденция увеличения числа самоубийств среди молодёжи. Так, по данным Министерства внутренних дел, 55,5% суицидов совершаются людьми в возрасте от 14 до 30 лет. [1]

Среди основных причин суицидов в Узбекистане выделяются : Психические расстройства: 45% самоубийств совершаются людьми с психическими заболеваниями или нервными расстройствами. Более того семейные конфликты: Каждый шестой суицид связан с нерешёнными семейными разногласиями.[2]

В нашем государстве предпринимаются шаги для снижения уровня суицидов среди подростков:1.Создание специализированных центров: Планируется открытие центров реабилитации и предотвращения суицидов, где будет оказываться анонимная помощь жертвам насилия и людям с суицидальными мыслями.2.Обучение и поддержка в образовательных учреждениях: Рекомендуются обучать студентов и школьников распознаванию признаков депрессии и тревожности, а также проводить тренинги для учителей по выявлению детей в кризисном состоянии.3.Разработка национальных программ: Утверждена «Дорожная

карта» по предупреждению случаев насилия и самоубийства, включающая разработку учебно-методических пособий по профилактике суицидов. [3]

Для эффективного решения проблемы суицидального поведения среди подростков необходимо:

Сбор и анализ данных: Проведение исследований для определения распространённости психических расстройств и факторов, способствующих суицидальному поведению.

Оценка эффективности мер: Мониторинг и оценка реализуемых программ и стратегий по предотвращению суицидов для их дальнейшего совершенствования.

Комплексный подход, основанный на рациональных научных методах, позволит более эффективно бороться с суицидальным поведением среди подростков в Узбекистане, обеспечивая им поддержку и помощь в трудные моменты жизни.[4]

Методы прошлого

Клинические наблюдения. В XX веке акцент перешёл на анализ психических расстройств как предикторов — депрессии, тревожности, биполярных расстройств. Методология ограничивалась наблюдением и диагностикой.

Интервью и анкеты. В 1970–1990-х годах использовались стандартизированные опросники (MMPI, SCL-90), однако они не всегда учитывали особенности подросткового возраста.

Современные подходы как:

Психотерапия. Эффективность доказали методы КПТ, ДПТ и семейной терапии (Linehan, 1993). Специалисты обучаются точечному вмешательству при наличии тревожных и депрессивных симптомов.

Цифровая профилактика. Используются мобильные приложения и чат-боты, анализ данных из соцсетей для выявления суицидального риска. Например, в Узбекистане разрабатываются платформы анонимной поддержки.

Пилотная программа «Психологическая помощь молодёжи» в Ташкентской области (2021–2023)

В 2021 году Министерство народного образования Республики Узбекистан совместно с Республиканским научно-практическим центром психического здоровья при поддержке ЮНИСЕФ инициировало пилотную программу по снижению уровня суицидального поведения среди подростков в Ташкентской области.

Применённые методы:

Психологическая диагностика в школах. С помощью международно одобренных шкал (PHQ-9, BDI, шкала тревожности Спилбергера) было обследовано более 5 000 учеников 8–11 классов. Особое внимание уделялось уровню тревожности, депрессии, эмоционального выгорания и самооценки.

Обучение педагогов и родителей. Родителям проводились тренинги по эмоциональному контакту и предупреждению конфликта в семье.

. Информационные и цифровые каналы. Через Telegram-каналы, школьные сайты и плакаты проводилась кампания с номерами доверия.

Кризисные бригады, состоящие из психолога, социального педагога и представителя махалли.

Результаты за два года: Суицидальные попытки среди подростков в участвующих школах снизились на 22% (по данным Министерства народного образования, 2023). Более 70% школьных психологов в пилотных районах начали применять стандартизированные шкалы в повседневной практике. В 12 школах открыты постоянные кабинеты анонимной психологической помощи.

Заключение.

Комплексное применение рациональных научных методов, включая точную оценку риска, эффективные психотерапевтические вмешательства, раннюю диагностику и поддержку специализированных центров, является ключом к снижению суицидального поведения среди подростков. Объединение усилий специалистов, семей и общества в целом способствует созданию безопасной и поддерживающей среды для молодого поколения.

Список литературы:

1. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. Статистика по суицидам среди молодежи.[1] Стр. 1
2. Sputnik Узбекистан. (2019). В Узбекистане "молодеет" суицид. Стр.1 <https://uz.sputniknews.ru>
3. Взгляд.uz. (2021). В Узбекистане планируется создать центр по предотвращению суицидов: [3] Стр. 1 <https://vzglyad.uz>
4. Сухаревский центр. Официальный сайт Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой. [4] Стр. 2
5. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальная программа по предотвращению суицидов.[5]

